

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

POC on Development of the adaptive and flexible mobility model

SPOKE 4 – Montagna digitale e sostenibile

DELIVERABLE D15

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
0.1	02/01/26	DEM - The document presents an analysis of public transport supply and demand in the study area, examines population needs with particular attention to vulnerable users, and develops a demand-responsive transport (DRT) service with an estimate of potential demand. It assesses the performance of the proposed service using optimisation models and key performance indicators, includes a description and reference link to the underlying optimisation algorithm, and concludes with an outlook on possible applications of the methodology.	Riccardo Giusti, Abdelouahab Moubane, Tiziana Delmastro, Stefania Mauro, Giulia Melis

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR with grant agreement no. ECS00000036

Contents

GLOSSARY.....	3
EXECUTIVE SUMMARY.....	4
A) PIANIFICAZIONE SERVIZI DRT IN AREE RURALI E A DOMANDA DEBOLE	5
METODOLOGIA	6
ATTIVITÀ 1: ANALISI DELLA DOMANDA E OFFERTA DEL TPL.....	7
ATTIVITÀ 2: VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PER UN SERVIZIO DRT.....	8
ATTIVITÀ 3: SELEZIONE DELLE FERMATE E STIMA DELLA DOMANDA.....	8
ATTIVITÀ 4: ANALISI STRATEGICA DEL SERVIZIO DRT.....	9
Istanze per i test.....	10
Analisi dei KPI.....	11
ATTIVITÀ 5: OTTIMIZZAZIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DRT.....	14
CONCLUSIONI.....	15

Glossary

	Definition
Hub Coordinator (HC)	The Hub Coordinator represents the single point of contact for the implementation of the innovation ecosystem towards the MUR. It carries out the management and coordination activities of the innovation ecosystem, receives the fundings, verifies, and transmits to the MUR the reporting of the activities carried out by the Spoke and their affiliates.
National Recovery and Resilience Plan (NRRP)	This document uses the Italian acronym for the NRRP, which is PNRR (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)
Research Program Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the NODES project. The NODES will appoint the Research Program Manager. It refers to "Responsabile del Programma di Ricerca" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione"
NODES' Research and innovation program	NODES' Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spoke, with the aim to promote and support applied research on topics consistent with the Intelligent Specialization Strategy, with the guidelines of the 2021-2027 partnership agreement scheme, with regional operational plans and regional and national research and innovation priorities. Although NODES' Spokes are concentrated on different themes, they will organize their activities and actions within a common framework – NODES' Booster Methodology
Spoke Coordinator	The University in charge of coordinating the Spoke's ecosystem. It refers to "Spoke" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione"
Spoke Data Manager	The person who will be the responsible for the monitoring and management of data generated at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Data Manager.
Spoke Partner	The entity associated to the Spoke Coordinator. It can be an Innovation Cluster, Competence Center, Research Center related to the Spoke's ecosystem and contributes to achieve objectives and impact under the Spoke' leadership and management. It refers to "soggetti affiliati" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione".
Spoke Project manager	The person who will be the responsible for the management, coordination and progress of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Project Manager.
Spoke research and innovation program	NODES' Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spokes. The spoke will leverage a consolidated collaboration with leading private and public companies and will focus the applied research activity on technological domains and applications that can favour the integration of SMEs into new value chains.
Spoke Scientific and Technical Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Scientific and Technical Manager.
Spoke Stakeholders Committee (SC)	Consultation structure formed by relevant stakeholders (Government, universities, companies, civil society, third sector, etc.)
Spoke Thematic	General target focus and domain of the Spoke research.
Spoke Topics	Specific areas/lines of development within the Spoke.
Spoke Work Package Leader	At the Spoke level, Work Packages (WPs) will be organized by WP leaders, who will be responsible for performance evaluation and reporting.
Flagship Project	Main research project at the Spoke level with the goal of prototyping, testing, demonstrating the research activities towards higher TRLs.

EXECUTIVE SUMMARY

This deliverable, developed within the NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile project, Spoke 4 “Digital and Sustainable Mountain”, presents an operational and replicable methodology aimed at supporting public authorities and transport operators in the transition towards more flexible, inclusive, and sustainable mobility models in rural and mountainous areas.

The study addresses a structural challenge affecting low-density territories: the limited effectiveness of traditional fixed-route public transport services, which often fail to adequately meet local mobility needs, particularly those of vulnerable users. In such contexts, insufficient public transport provision contributes to social isolation, increased reliance on private cars, and unequal access to essential services, undermining the inclusiveness and sustainability objectives promoted by the National Recovery and Resilience Plan (NRRP).

The methodology has been applied to the Valle Stura di Demonte (Cuneo Province, Italy), a mountainous area characterised by dispersed settlements and uneven public transport usage. The analysis highlights significant inefficiencies in the existing service, especially in the upper valley and during specific time windows, where several trips are underutilised or operate with no passengers.

The proposed framework consists of five integrated phases:

- (i). analysis of public transport supply and demand using GTFS and real usage data;
- (ii). assessment of mobility needs and user interest in demand-responsive solutions through targeted surveys;
- (iii). design of a Demand Responsive Transport (DRT) service, including stop selection and potential demand estimation, with a focus on vulnerable users;
- (iv). strategic evaluation of the service through optimisation models and key performance indicators (KPIs);
- (v). support for operational optimisation and daily service planning.

Simulation results demonstrate that integrating a DRT service with existing public transport can significantly improve spatial and temporal coverage while reducing operational inefficiencies. The findings also show that small-capacity vehicles are sufficient to meet the estimated demand, offering advantages in terms of cost efficiency, operational flexibility, and environmental sustainability, while ensuring effective prioritisation of elderly users and passengers travelling for medical purposes.

Overall, this deliverable provides a concrete decision-support tool aligned with NRRP objectives and Mission 4 priorities, showing how adaptive and digitally enabled mobility solutions can reduce territorial disparities, improve access to essential services, and foster more sustainable and resilient transport systems. The proposed methodology is highly replicable in other rural and mountainous contexts with similar characteristics.

A) Pianificazione servizi DRT in aree rurali e a domanda debole

Metodologia per l'Implementazione di un Servizio di Trasporto a Chiamata nelle Aree Rurali con Priorità per gli Utenti Vulnerabili (Caso studio della Valle Stura di Demonte)

Con aree rurali si intendono quei territori situati al di fuori dei grandi centri urbani, caratterizzati da una bassa densità abitativa, dalla dispersione degli insediamenti e da una limitata disponibilità di infrastrutture e servizi essenziali. In questi contesti, le distanze elevate e la scarsa efficienza del trasporto pubblico tradizionale rendono l'automobile il mezzo di spostamento preferito dalla maggior parte degli abitanti. Inoltre, fattori come l'invecchiamento della popolazione e la presenza di utenti con mobilità ridotta possono amplificare fenomeni di isolamento sociale, poiché molte persone dipendono da amici e familiari non solo per l'accesso ai servizi sanitari, ma anche per le commissioni quotidiane, come fare la spesa, recarsi in farmacia o svolgere altre attività di base.

Un esempio significativo delle criticità del trasporto pubblico nelle aree rurali è rappresentato dalla Valle Stura di Demonte (Provincia di Cuneo, Italia), un territorio montano caratterizzato da piccoli centri abitati dispersi lungo la valle. In quest'area operano due linee di autobus: la tratta Cuneo–Vinadio (B93), che serve la parte bassa della valle ed è ampiamente utilizzata, e la tratta Vinadio–Argentera (B102), che collega i comuni dell'alta valle. Come verrà analizzato più avanti nel report, il trasporto pubblico nell'alta valle presenta diverse criticità legate al suo scarso utilizzo, con la conseguenza che numerose corse vengono effettuate con pochissimi passeggeri o addirittura completamente a vuoto.

Lo scopo del report è illustrare la metodologia utilizzata nel progetto NODES per valutare e supportare la transizione da un servizio di trasporto pubblico locale (TPL) tradizionale a un modello ibrido, che combina sia linee a orario fisso sia servizi di trasporto a chiamata, comunemente chiamato col termine inglese Demand Responsive Transport (DRT), che renda l'offerta di trasporto pubblico più appetibile per gli abitanti della valle.

Metodologia

La metodologia sviluppata nel corso del progetto può essere suddivisa nelle cinque attività illustrate nella Figura 1.

Figura 1: Descrizione della metodologia sviluppata, articolata nelle cinque attività fondamentali per valutare e implementare un servizio DRT nelle aree rurali.

L'Attività 1 della metodologia è dedicata all'analisi della domanda e dell'offerta del TPL, con l'obiettivo di individuare le corse sottoutilizzate e le aree non coperte attraverso dati GTFS e informazioni reali di utilizzo. L'Attività 2 approfondisce i comportamenti della popolazione locale mediante sondaggi e dati disponibili, allo scopo di comprendere le ragioni del sottoutilizzo del TPL e di valutare l'interesse verso un servizio DRT. L'Attività 3 getta le basi per progettare il servizio DRT, definendo le fermate da utilizzare, scegliendole sia da quelle già usate nel TPL che selezionandone di nuove, e stimando la domanda potenziale, anche in termini di eventuali passeggeri vulnerabili. L'Attività 4 prevede la valutazione preliminare del servizio DRT, progettato in seguito ai risultati delle attività precedenti, tramite l'utilizzo di modelli per l'ottimizzazione matematica detti di Programmazione Lineare Mista Intera, o più comunemente in inglese Mixed-Integer Linear Programming (MILP), e modelli per il Vehicle Routing Problem (VRP). Tali modelli consentono di confrontare le potenziali prestazioni del DRT con quelle del TPL attuale in differenti scenari di domanda e offerta, analizzando gli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicators, KPI) ritenuti critici per la corretta implementazione del servizio. Infine, l'Attività 5 si occupa dell'ottimizzazione operativa del servizio, attraverso la definizione dei percorsi effettivi dei veicoli e la pianificazione delle operazioni di salita e discesa dei passeggeri, mediante algoritmi basati su MILP e VRP. Questa sequenza di attività consente di valutare adeguatamente la transizione da un modello tradizionale a uno ibrido che integra linee a orario fisso e trasporto a chiamata.

Nel resto del documento verranno approfondite le parti più rilevanti implementate durante il progetto.

Attività 1: analisi della domanda e offerta del TPL

L'analisi ha riguardato le linee della bassa valle Cuneo-Vinadio (B93) e dell'alta valle Vinadio-Argentera (B102), con l'obiettivo di valutare l'efficacia del TPL, individuare corse a basso utilizzo e comprendere le esigenze delle fasce di utenti più vulnerabili. Sono stati usati per l'analisi tre tipologie di dati:

- sui passeggeri saliti alle fermate, necessari per valutare l'effettivo utilizzo delle corse;
- sugli abbonati, contenenti età, genere e provenienza;
- GTFS, utili per ricostruire linee, corse e fermate.

L'elaborazione dei dati è stata fatta con Python e Pandas, mentre la visualizzazione su mappa tramite GIS ha permesso di associare i flussi di passeggeri alle aree geografiche e demografiche servite.

L'analisi ha mostrato come la linea dell'alta valle B102 mostri le maggiori criticità. L'utilizzo si concentra quasi esclusivamente nelle fasce orarie dei pendolari (prima delle 8:00 e dopo le 13:00), mentre mancano del tutto corse tra le 8:00 e le 11:00 e quelle tra le 11:00 e le 13:00 non sempre sono disponibili e risultano spesso poco utilizzate o totalmente vuote. Parallelamente si registra un forte ricorso all'auto privata (Figura 2) soprattutto tra gli over 65 che si spostano nelle fasce orarie non coperte o servite in modo insufficiente dal TPL. Questa dinamica mostra come il modello di servizio tradizionale non riesca a rispondere pienamente ai bisogni della popolazione locale, contribuendo ad aumentare la dipendenza dall'auto e le disuguaglianze di accesso.

Figura 2: Analisi della mobilità con mezzi privati nella Valle Stura di Demonte per diverse fasce d'età.

Attività 2: valutazione dell'interesse per un servizio DRT

L'Attività 2 ha previsto la definizione di un questionario finalizzato a raccogliere informazioni sulle abitudini di mobilità della popolazione e sul livello di interesse verso un servizio di trasporto a chiamata (DRT). Il questionario, organizzato in sezioni tematiche, indagava le difficoltà riscontrate nell'utilizzo del TPL, le fasce orarie di maggiore necessità e le esigenze specifiche degli utenti vulnerabili, in particolare anziani e persone che effettuano spostamenti per motivi sanitari.

La sua progettazione è avvenuta attraverso un processo iterativo che ha integrato i risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta svolta nell'Attività 1, insieme alle caratteristiche territoriali della Valle Stura. La struttura elaborata rappresenta un riferimento utile per comprendere i fattori che influenzano l'utilizzo del TPL e per definire scenari di domanda realistici, che verranno impiegati nella successiva Attività 3 per la progettazione del servizio DRT.

Attività 3: selezione delle fermate e stima della domanda

La combinazione dell'analisi delle linee e della stima della domanda ha reso possibile individuare le corse da sostituire con il DRT, selezionare le fermate più appropriate e stimare la domanda del servizio DRT, così da definire scenari realistici di domanda per le diverse fasce orarie della giornata.

Figura 3: Mappa della Valle Stura di Demonte con le linee TPL attuali e le fermate proposte per il servizio DRT.

In Figura 3, viene mostrata la Valle Stura di Demonte con le due linee attuali del TPL, di colore verde e blu rispettivamente per il servizio di alta valle B102 e quello di bassa valle B93, mentre le nuove rotte del servizio DRT sono colorate in grigio. Le fermate del servizio DRT proposto sono evidenziate da un'area di buffer. In particolare, sono state selezionate come fermate sia quelle già presenti lungo la linea a basso utilizzo B102, così da garantire continuità agli utenti abituali, sia nuove fermate nelle aree non servite dal TPL, ampliando la copertura territoriale e intercettando potenziale nuova domanda. L'estensione della copertura del servizio ha anche lo scopo di collegare un numero maggiore di residenti a Demonte, centro principale dotato di servizi essenziali come strutture sanitarie.

Per stimare la domanda potenziale sono stati utilizzati dataset di mobilità aggregata, nei quali più comuni erano raggruppati in unità territoriali più ampie. Per ottenere una risoluzione più fine, i flussi sono stati redistribuiti proporzionalmente in base alla popolazione residente nei singoli comuni o frazioni. In seguito abbiamo applicato la teoria delle code per modellare l'andamento dinamico della domanda nelle varie fasce orarie. I parametri per modellare la domanda, in particolare quelli relativi al tasso di arrivo delle richieste, sono stati calibrati in modo da rappresentare le variazioni dell'affluenza durante il corso della giornata. Gli arrivi sono stati modellati tramite una distribuzione di Poisson troncata, in modo da evitare valori estremi non realistici e garantire una rappresentazione più fedele della domanda potenziale.

Attività 4: analisi strategica del servizio DRT

Il servizio DRT definito nelle attività precedenti opera sia nell'alta valle sia nell'area di Demonte, con l'obiettivo di facilitare l'accesso al principale centro urbano della valle e di garantire coincidenze efficienti con le corse della bassa valle sulla linea B93 del TPL. Il servizio è aperto a tutti, ma dedica particolare attenzione agli utenti anziani e a coloro che necessitano di spostamenti per motivi sanitari, come il raggiungimento dell'ospedale di Demonte, riconoscendo le loro esigenze prioritarie e migliorando anche l'accessibilità ai servizi essenziali per le fasce più fragili della popolazione.

Una prima valutazione del servizio proposto viene fatta utilizzando modelli di ottimizzazione MILP e VRP con lo scopo di minimizzare i chilometri percorsi. L'analisi strategica consiste nel valutare diversi KPI, considerando diverse configurazioni della flotta e della domanda stimata.

Il codice del solver VRP sviluppato utilizzando OR-Tools e le istanze utilizzate per le simulazioni sono scaricabili dal seguente link: [Repository GitHub del progetto](#). Per utilizzare il codice ed eseguire le simulazioni è necessario installare Python ([Download Python](#)).

Una volta installato Python e scaricato il codice, occorre aprire il terminale (o il prompt dei comandi) nella cartella principale del progetto ed eseguire il comando **python -m pip install -r requirements.txt** per installare le librerie necessarie. Al termine dell'installazione, le simulazioni possono essere avviate eseguendo da terminale lo script **pdp_pickup_delivery.py** tramite il comando **python pdp_pickup_delivery.py**. Qualora il comando **python** non dovesse funzionare, si consiglia di provare in alternativa **py** oppure **python3**, in quanto il comando può variare in base alla versione di Python installata sul sistema.

Più dettagli su come sono state create le istanze di test e l'analisi dei risultati ottenuti sono presenti nelle prossime sezioni.

Istanze per i test

Abbiamo ipotizzato l'utilizzo di due tipi di veicolo di dimensioni inferiori al mezzo attualmente utilizzato, ma considerando sempre un solo veicolo alla volta per fare in modo che sia necessario sempre un solo autista come per il TPL attuale. Un veicolo ha in totale 8 posti e una velocità media di 45 Km/h, mentre il secondo veicolo ha più capacità, 20 posti, ma una velocità leggermente inferiore al primo, 40 Km/h. Per fare in modo che il DRT sia sincronizzato con il TPL di bassa valle, abbiamo selezionato tre fasce orarie di operatività in cui partendo da Demonte dovrà trasportare passeggeri sia verso monte che a valle. Le tre fasce orarie selezionate sono le seguenti: 08:00-9:00, 09:00-11:00, 11:00-12:30. In pratica il servizio DRT verrebbe esteso sia quando il TPL non è attualmente operativo (08:00-11:00) e sia quando è già operativo in alcuni giorni (11:00-13:00).

Gli utenti del servizio sono divisi in tre categorie: Generici (G), Anziani (A), Anziani che si spostano per motivi medici (AM). Per fare in modo che tutta la domanda venga soddisfatta, quando possibile se non per vincoli di tempo e capacità, abbiamo definito una penalità molto alta per ogni domanda non soddisfatta. Inoltre, per dare priorità agli anziani abbiamo definito una penalità per gli utenti A doppia rispetto agli utenti G e una penalità per gli utenti AM tripla rispetto agli utenti G. A prescindere dalla tipologia di utente abbiamo fissato un tempo massimo di permanenza a bordo che consideri il tempo di viaggio diretto con auto privata a una velocità di 50 Km/h più il valore massimo tra 15 minuti e il 35% del tempo di viaggio con auto privata. Questo valore rappresenta la tolleranza massima degli utenti per la permanenza sul mezzo, che sarà maggiore nel caso di viaggi più lunghi, e assumerà come valore minimo 15 minuti che può essere considerato il tempo medio necessario per trovare un parcheggio.

Definiamo tre scenari di domanda: Bassa (DB), Media (DM), Alta (DA). Come spiegato per l'attività 3, per stimare la domanda viene utilizzata una distribuzione di Poisson troncata con valori medi e massimi che sono definiti in percentuale rispetto alla mobilità totale del trasporto effettuato con veicoli privati. Quindi i valori medi e massimi usati per stimare la domanda dallo scenario migliore (DA) a quello peggiore (DB) sono del:

- 30/50%, 20/40%, and 10/30% per gli utenti generici;
- 50/70%, 40/60%, and 30/50% per tutti gli utenti anziani. La domanda degli utenti anziani è assegnata all'80% agli utenti A e al 20% agli utenti AM.

In totale per i test abbiamo generato 360 istanze combinando 20 scenari di domanda per ognuna delle 3 tipologie (DA, DM e DB) e per le 3 fasce orarie utilizzando in ogni istanza uno dei 2 tipi di veicoli disponibili.

Analisi dei KPI

I test effettuati hanno permesso di analizzare diversi KPI che consentono sia un confronto tra DRT e TPL in termini di distanze percorse, sia una stima dell'utilizzo della capacità e della gestione della domanda del potenziale nuovo servizio.

Chilometraggio medio TPL e DRT

Figura 4: Chilometri medi percorsi dal TPL e dal DRT nelle fasce orarie 08:00-11:00 e 11:00-12:30.

In Figura 4 è riportato il confronto tra il chilometraggio del TPL attuale e quello del DRT simulato, suddiviso in due fasce orarie: 08:00-11:00 e 11:00-12:30, che rappresentano rispettivamente l'intervallo in cui il servizio TPL non è operativo (in rosso) e quello in cui invece è attivo (in blu). Il grafico mostra che il chilometraggio medio potenziale del DRT nella fascia 11:00-12:30 risulta leggermente superiore rispetto alla corsa fissa del TPL nella stessa fascia, che consiste in un

viaggio di andata e ritorno tra Vinadio e Argentera. Anche se la stima dei chilometri medi percorsi dal DRT è leggermente superiore a quella del TPL, ciò è dovuto all'ampliamento dell'area servita, che include nuove fermate e consente di soddisfare domanda in zone attualmente non raggiunte dal servizio TPL. I chilometri medi nella fascia oraria 08:00–11:00 possono invece essere utilizzati come indicatore per valutare l'estensione del servizio DRT a una fascia temporale attualmente non coperta.

Il veicolo da 8 posti percorre in media qualche chilometro in più rispetto a quello da 20 posti, e questa differenza diventa più evidente all'aumentare della domanda. Questo suggerisce che i chilometri percorsi siano influenzati più dalla velocità del mezzo che dalla sua capacità. Per verificarlo, abbiamo definito un KPI che descrive l'occupazione del veicolo lungo l'intera durata dei percorsi. Il KPI è stato calcolato considerando l'occupazione media pesata per chilometro, ottenuta dividendo la misura comunemente chiamata *passengero-chilometro* per i chilometri totali percorsi. In altre parole, se consideriamo $\{d_i\}_{i=1}^n$ come le distanze tra le fermate e $\{q_i\}_{i=1}^n$ come i passeggeri a bordo nei relativi tratti. Il totale passeggero-chilometro, la distanza totale percorsa e l'occupazione media pesata per chilometro sono definiti come segue:

$$PK = \sum_{i=1}^n q_i d_i \qquad D_{tot} = \sum_{i=1}^n d_i \qquad \bar{q} = \frac{PK}{D_{tot}} = \frac{(\sum_{i=1}^n q_i d_i)}{(\sum_{i=1}^n d_i)}$$

Figura 5: Occupazione media ponderata in base ai km percorsi per i veicoli da 8 e 20 posti nelle fasce orarie 08:00--09:00, 09:00--11:00 e 11:00--12:30.

Nei grafici in Figura 5 è mostrato come varia l'occupazione media pesata nei diversi scenari. Si osserva che, al variare della capacità del veicolo, l'andamento rimane pressoché invariato, confermando che le performance del DRT sono poco sensibili alla dimensione del mezzo e che la capacità del veicolo da 8 posti non viene mai saturata. Ne deriva che un mezzo più piccolo risulta, in questo caso, non solo sufficiente per garantire prestazioni analoghe a quelle di un veicolo più grande, ma anche più conveniente, sia in termini di costi di acquisizione sia di esercizio. Inoltre, veicoli di dimensioni ridotte consentono generalmente velocità operative maggiori, permettendo di servire la stessa domanda, se non una domanda persino più elevata, rispetto a un mezzo più grande.

Figura 6: Domanda soddisfatta per le diverse categorie di utenti per i veicoli da 8 e 20 posti nelle fasce orarie 08:00-11:00 e 11:00-12:30.

In Figura 6 sono riportati i grafici a torta relativi alla domanda servita dai due veicoli nelle fasce orarie in cui il servizio TPL è attivo o non operativo. Si osserva come il totale della domanda servita sia molto simile per entrambi i veicoli, risultando in alcuni casi leggermente maggiore per il mezzo da 8 posti, a dimostrazione del fatto che quest'ultimo può talvolta servire più domanda rispetto al veicolo da 20 posti. In entrambi i casi si può notare come la domanda delle categorie più vulnerabili, ovvero gli anziani, venga soddisfatta in maniera preferenziale rispetto a quella degli utenti generici nella fascia oraria 08:00-11:00.

Attività 5: ottimizzazione operativa del servizio DRT

Mentre le altre attività della metodologia sono necessarie per progettare il servizio DRT, l'ultima attività ha lo scopo di aiutare l'operatore di trasporti nell'organizzare le rotte e i tempi di presa e consegna in base alle prenotazioni ricevute. Anche se questa parte non è stata implementata e testata durante il progetto, i modelli MILP e VRP utilizzati per l'analisi strategica possono essere adattati per essere utilizzati nella fase operativa, in cui giorno per giorno l'operatore riceverà

nuove prenotazioni e dovrà decidere come servirle. L'utilizzo dell'ottimizzazione garantisce una pianificazione efficiente del servizio che aiuta l'operatore di trasporti a ridurre i chilometri percorsi.

Conclusioni

La metodologia presentata in questo report fornisce uno strumento utile a valutare l'introduzione di un servizio DRT nelle aree rurali, con un'attenzione specifica agli utenti vulnerabili. Il caso studio della Valle Stura di Demonte ha permesso di applicare concretamente la metodologia, mostrando come ciascuna fase contribuisca a valutare le debolezze del TPL, alla comprensione della domanda, alla progettazione del servizio e alla valutazione delle sue prestazioni potenziali.

Sebbene i risultati ottenuti siano significativi, ogni attività può essere ulteriormente migliorata per incrementare la qualità delle analisi e l'accuratezza delle simulazioni. Grazie alla sua struttura modulare, ogni componente della metodologia può essere affinata e potenziata da esperti dei rispettivi ambiti. La metodologia risulta inoltre facilmente replicabile in altri territori con caratteristiche geografiche e demografiche simili, rappresentando uno strumento utile per supportare decisioni informate nella transizione verso modelli di mobilità più flessibili e adeguati ai bisogni locali.